

LE PRINCIPALI BANDE NELL'INFRAROSSO DEI PIGMENTI BIANCHI E INERTI

Imma Adrover Gracia

27 febbraio 2023

Introduzione

Nell'affrontare l'analisi IR dei pigmenti bianchi/inerti, affrontiamo comunque l'analisi di quattro tipi di composti chimici, Carbonati, Solfati, Silicati e Ossidi. Semplificando, possiamo dire che, i bianchi a base di Carbonato di Calcio e il Bianco di Piombo (Carbonato Basico di Piombo) sono facilmente individualizzabili tramite la banda caratteristica dei Carbonati, CO_3^{2-} , cioè, quella dovuta al modo vibrazionale stretching asimmetrico nella regione $1470\text{--}1400\text{ cm}^{-1}$. Così dunque, lo spettro IR del Bianco di Piombo presenta una doppia e intensa banda a $1410\text{--}1400\text{ cm}^{-1}$, invece in quello dei bianchi a base di Carbonato di Calcio, cioè, Calcite, Aragonite e Dolomite, troviamo una sola banda, intensa, larga e ben definita attorno a $1460\text{--}1430\text{ cm}^{-1}$. Molto caratteristico è lo spettro della Huntite con quattro intense bande nella regione $1550\text{--}1450\text{ cm}^{-1}$. Per di più, il segnale dovuto al modo vibrazionale bending fuori dal piano, può essere anche utile per differenziare i diversi pigmenti/cariche a base di Carbonato di Calcio. Per ciò che riguarda i pigmenti/cariche a base di Solfato, SO_4^{2-} , Bianco Fisso (Solfato di Bario), Litopone (Solfato di Bario e Solfuro di Zinco) e Gesso (Solfato di Calcio Biidrato), i suoi spettri IR presentano assorbimenti nella zona $1200\text{--}1050\text{ cm}^{-1}$ — nella stessa regione che peraltro forniscono segnali anche i Silicati e i Fosfati —, tuttavia, i Solfati presentano picchi, dovuti al modo vibrazionale bending del legame S—O, tra 700 e 600 cm^{-1} . Un accenno allo spettro IR del Gesso, che oltre le bande caratteristiche dei Solfati mostra anche due intensi assorbimenti dovuti allo stretching — asimmetrico e simmetrico — dell' OH^- dell'acqua d'idratazione, nella regione $3550\text{--}3400\text{ cm}^{-1}$. Le due forme di Gesso — biidrato e da presa — possono essere individuate, tramite la spettrofotometria IR, senza problemi. Inoltre, si ritiene come una tecnica di analisi particolarmente adatta per l'individualizzazione delle cariche usate nella preparazione dei dipinti.

D'altra parte, lo spettro IR delle cariche a base di Silicato, SiO_4^{4-} , è caratterizzato da una intensa banda nella zona $1100\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$, a causa dello stretching asimmetrico del Si—O—Si. Il Caolino (Idrossi-Silicato di Alluminio) oltre a questa banda ($\sim 1032\text{ cm}^{-1}$) ha quattro bande molto caratteristiche nella zona $3700\text{--}3620\text{ cm}^{-1}$ (OH^- stretching); queste, assieme a quelle a 938 e $915\text{--}913\text{ cm}^{-1}$ (Al—O—H bending), identificano chiaramente il Caolino. Il Quarzo (Biossido di Silicio) invece può essere individuato senza problemi da un debole doppietto molto caratteristico a 798 e 780 cm^{-1} , dovuto allo stretching simmetrico del legame Si—O—Si. Ambedue argille sono spesso presenti nelle terre come minerali associati.

Per ultimo segnalare che gli Ossidi, Bianco di Titanio (Ossido di Titanio) e Bianco di Zinco (Ossido di Zinco) non hanno assorbimenti nel medio IR, con bande caratteristiche sotto 500 cm^{-1} . Altresì, ricordiamo che i bianchi moderni sono il Bianco di Titanio, il Bianco di Zinco e il Litopone.

PIGMENTI BIANCHI/CARICHE USATI IN PITTURA ANTICA: dall'antichità, il Bianco di Calce (Calcite) e altri bianchi a base di Carbonato di Calcio (Aragonite, Dolomite, Huntite), la Biacca, il Gesso, il Caolino, il Quarzo.

PIGMENTI BIANCHI MODERNI¹: Bianco fisso (dalla fine del XVIII secolo, molto usato nel 1810–1820), Litopone (dalla fine del XIX secolo, molto usato nella prima metà del XX secolo), Bianco di Zinco (dalla fine del XVIII secolo), Bianco di Titanio (XX secolo).

¹ A modo di semplificazione, intendiamo per pigmenti moderni quelli usati dal Settecento.

1. Bianco di Calce e altri bianchi / inerti a base di Carbonato di Calcio

COMPOSIZIONE CHIMICA

CaCO₃ Carbonato di Calcio. Calcite / Aragonite

CaCO₃.MgCO₃ Carbonato di Calcio e di Magnesio. Dolomite

CaCO₃.3MgCO₃ Carbonato di Calcio e di Magnesio. Huntite

ORIGINE

Naturale minerale e artificiale.

PERIODO D'USO

Calcite: fin dall'antichità. Oggi per lo più non utilizzato come pigmento ma piuttosto come inerte.

Aragonite: in pittura murale romana. Spesso utilizzata assieme pigmenti preziosi e pitture raffinate, apprezzata per il suo potere coprente, superiore da quello della Calcite e anche più stabile. È documentato il fatto che sia stata portata dall'Egitto e dalla Grecia, in altri casi, la sua origine proviene dalla triturazione di gusci di molluschi. Sembra che il suo uso sia stato molto diffuso dall'inizio del periodo da Augusto.

Dolomite: associato alla Calcite e non con altri pigmenti.

Huntite: è documentato il suo uso nell'arte egizia e recentemente è stata individuata in reperti di ceramica a Pompeia, ma non ancora su pittura murale romana; individuata anche su statuette greche, probabilmente provenienti dall'Alessandria.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)				principali assegnazioni
Calcite	Aragonite	Dolomite	Huntite	
			1543 s-vs 1511-1508 s-vs	CO ₃ ²⁻ , stretching asimmetrico (ν ₃)
1435-1420 vs (br)	1477-1450 vs (br)	1450-1440 s-vs (vbr)	1465-1463 s-vs (sp) 1445-1442 vs	
-----	1085-1080 w	-----	-----	CO ₃ ²⁻ , stretching simmetrico (ν ₁)
878-872 s-vs(sh)	857-853 s	882-880 s(sh)	893-891 m-s 871-868 s(sh)	CO ₃ ²⁻ , bending fuori dal piano (ν ₂)
713-710 w-m(sh)	712-710 w-m 700-699 w (d)	729 m (sh)	743 w	CO ₃ ²⁻ , bending nel piano (ν ₄)

NOTE

- (a) la spettrofotometria IR, assieme la μ-spettofotometria Raman, si ritiene una tecnica di analisi molto adatta per l'identificazione dei diversi bianchi-inerti a base di Carbonato.
- (b) lo spettro IR dell'Aragonite è caratterizzato da una debole banda a 1085–1080 cm⁻¹ dovuta allo stretching simmetrico (ν₁) del CO₃²⁻, assente in quelli della Calcite, Dolomite

e Huntite. In più, lo spettro IR dell'Aragonite presenta un doppietto a circa 712 e 700 cm^{-1} — dovuto al bending nel piano (ν_4) del CO_3^{2-} —, invece lo spettro IR della Calcite, Dolomite e Huntite presentano una singola banda a circa 712, 729 e 743 cm^{-1} rispettivamente. Per ultimo accennare che la Huntite è, probabilmente, il Carbonato minerale più facilmente individuabile, giacché lo spettro IR presenta quattro intense bande dovute allo stretching asimmetrico (ν_3) del CO_3^{2-} e due bande dovute al bending fuori dal piano (ν_2) del CO_3^{2-} , invece gli spettri IR della Calcite, Aragonite e Dolomite presentano una singola banda, per quest'ultimo modo vibrazionale, a circa 875, 857 e 880 cm^{-1} rispettivamente.

(c) per quello riguarda lo spettro IR della Calcite, è importante tenere conto che molti leganti, come l'olio e la colla animale, ed anche alcune resine sintetiche, hanno una banda di assorbimento intorno a 1450 cm^{-1} .

(d) dovuta a C–H del gruppo metilo o vinilo —, quindi la banda a 1430 cm^{-1} della Calcite — oppure quella dell'Aragonite o della Dolomite — può essere sovrapposta. In ogni modo, i picchi a 712 e 875 cm^{-1} - soprattutto quest'ultimo - rileva la presenza del Carbonato di Calcio, Calcite. [10, Matsuda et al.1998]

(e) spesso l'Aragonite è in miscuglio con la Calcite e quindi, a seconda della quantità di Calcite, lo spettro IR presenta una doppia banda a 878 e 857 cm^{-1} .

Riferimenti bibliografici

- [1] ALIATIS I., BERSANI D., CAMPANI E., CASOLI A., MANTOVAN S., MARINO I.G., LOTTICI P.P., *Studio di pigmenti di epoca romana dell'area Vesuviana*, 2012. it.scribd.com/doc/79682099/20-aliatis (con accesso 17/11/2012).
- [2] ADLER H.H., KERR P.F., *Infrared study of aragonite and calcite*. «The American Mineralogist», 47, 5 e 6, pp. 700–717, 1962.
- [3] BRUSENTOVA T.N., PEALE R.E., MAUKONEN D., HARLOW G.E., BOESENBERG J.S., EBEL D., *Far infrared spectroscopy of carbonate minerals*. «American Mineralogist», vol. 95, pp. 1515–1522, 2010.
- [4] FARMER V.C., *Infrared spectroscopic evaluation of iron contents and excess calcium in minerals of the dolomite-ankerite series*. «American Mineralogist», 63, pp. 779–781, 1978.
- [5] GAMBERINI M.C., BARALDI C., PALAZZOLI F., RIBECHINI E., BARALDI P., *MicroRaman and infrared characterization of ancient cosmetics*. «Vibrational Spectroscopy», 47, pp. 82–90, 2008.
- [6] GUNASEKARAN S., ANBALAGAN G., PANDI S., *Raman and infrared spectra of carbonates of calcite structure*. «Journal of Raman Spectroscopy», 37, pp. 892–899, 2006.
- [7] HUANG C.K., KERR P.F., *Infrared study of the carbonate minerals*. «The American Mineralogist», 45, pp. 311–324, 1960.
- [8] KALLITHRAKAS-KONTOS N., MARAVELAKI-KALAITZAKI P., *EDXRF as an analytical tool in art: Case studies from pigment identification and treatment assessment*. «Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry», vol. 262, n. 3, pp. 713–719, 2004.
- [9] MARAVELAKI-KALAITZAKI P., KALLITHRAKAS-KONTOS N., *pigment and terracotta analyses of Hellenistic figurines in Crete*. «Analytica Chimica Acta», 497, pp. 209–225, 2003.
- [10] MATSUDA Y., TSUKADA M., *Identification of calcium carbonate contained as body in modern paints by FTIR spectroscopy*. IRUG 2, 12 and 13 september 1995, pp. 25–33, 1998.

- [11] MATTEINI M., MOLES A., LALLI C., *Infrared spectroscopy: a suitable tool for the characterization of components in Bronze patinas*. ICOM 7th Triennial Meeting, pp. 84/22/18–24, Copenhagen 1984.
- [12] MAZZOCCHIN G.A., ORSEGA E.F., BARALDI P., ZANNINI P., *Aragonite in roman wall paintings of the VIII^a Regio, Aemilia, and X^a Regio, Venetia et Histria*. «Annali di Chimica», 96, pp. 377–387, 2006.
- [13] MAZZOCCHIN G.A., VIANELLO A., MINGHELLI S., RUDELLO D., *Analysis of roman wall paintings from the thermae of “Iulia Concordia”*. «Archaeometry», vol. 52, n. 4, pp. 644–655, 2010.
- [14] PRICE B., CARLSON J., NEWMAN R., *An infrared spectral library of naturally occurring minerals*. IRUG 2, 12 and 13 september 1995, pp. 107, 108, 113, 122, 1998.
- [15] RIEDERER J., *Recently identified Egyptian pigments*. «Archaeometry», vol. 16, n. 1, pp. 102–109, 1974.
- [16] SCHEETZ B.E., WHITE W., *Vibrational spectra of the alkaline earth double carbonates*. «American mineralogist», 62, pp. 36–50, 1977.

[II,Bacci 2000] [IV,Farmer 1974] [VIII,McCawley 1975] [XI,Nakamoto 1991]
[XII,Newman 1980]

[XXI] [XXII] [XXIV] [XXV]

2. Bianco di Piombo (Biacca)

COMPOSIZIONE CHIMICA

$2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$ Carbonato Basico di Piombo, Idrocerussite, spesso in miscuglio con PbCO_3 , Carbonato di Piombo, Cerussite, come risultato del processo di sintesi oppure come sostanza risultante della carbonatazione dell'Idrocerussite.

ORIGINE

Sintetica, sebbene esiste la varietà naturale minerale, l'Idrocerussite, impiegata soltanto e di rado in epoca egizia.

PERIODO D'USO

Dall'antichità fino a metà del XX secolo, parzialmente sostituito dal Bianco di Zinco nel XIX secolo e dal Bianco di Titanio nel XX secolo.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})		principali assegnazioni
Idrocerussite	Cerussite	OH ⁻ stretching CO ₃ ²⁻ , stretching asimmetrico (ν_3)
3535-3530 w-m (sh)		
~1430 s-vs, 1400 vs, 1360 s (spalla)	1440-1430 s-vs (br) 1405 vs (br)	

~1090 m (sh)	1055 m-s	CO ₃ ²⁻ , stretching simmetrico (v ₁)
1047-1040 m		OH ⁻ , bending nel piano
850 w, 834 w	838 s, 824 w	CO ₃ ²⁻ , bending fuori dal piano (v ₂)
693 m, 683 m-s	678-677 s	CO ₃ ²⁻ , bending nel piano (v ₄)
405, 392 m		Pb—O

NOTE

(a) i bianchi che più spesso troviamo nelle opere d'arte, il Bianco di Calce e la Biacca, si possono distinguere semplicemente tramite la principale banda dei Carbonati, CO₃²⁻ stretching asimmetrico (v₃), la Calcite ha una sola banda simmetrica, ben definita e larga, mentre che l'Idrocerussite ha una doppia banda (scissione). D'altra parte, nella zona dove troviamo gli assorbimenti dovuti al modo vibrazionale bending fuori dal piano del legame C—O del CO₃²⁻ (v₂), la Calcite presenta un picco a 879–875 cm⁻¹, mentre la Cerussite a 841–838 cm⁻¹ e l'Idrocerussite a 850 cm⁻¹.

(b) a volte possiamo trovare la copresenza dei due pigmenti, Cerussite e Idrocerussite, forse proprio con la volontà d'impiegare le due varietà oppure dovuta alla formazione della Cerussite a partire dall'Idrocerussite — o viceversa — a causa delle condizioni dell'ambiente.

Riferimenti bibliografici

- [1] BESSIÈRE–MORANDAT J., LORENZELLI V., LECOMPTE J., *Determination and attribution of infrared active vibrations of some basic carbonates*. «Journal de Physique», 31, pp. 309–312, Paris 1970.
- [2] BROOKER M.H., SUNDER S., TAYLOR P., LOPATA V.J., *Infrared and Raman spectra and X-ray diffraction studies of solid lead (II) carbonates*. «Canadian Journal of Chemistry», vol. 61, n. 3, pp. 494–502, 1983.
- [3] FROST R.L., MARTENS W., KLOPROGGE J.T., Ding, Z., *Raman spectroscopy of selected lead minerals of environmental significance*. «Spectrochimica Acta Part A», 59, pp. 2705–2711, 2003.
- [4] GETTENS R.J., KÜHN H., CHASE W.T., *Lead–White. Artists' Pigments. A handbook of their history and characteristics*, vol. 2, pp. 67–81, A.Roy (ed.), Oxford University Press, Oxford, 1993.

[I, Afremow et al. 1966] [II, Bacci 2000] [IV, (White, W.B.) Farmer 1974] [VI, Hunt et al. 1950] [VII, Jones et al. 1993] [XII, Newman 1980]

[XXI] [XXII] [XXV] [XXVI]

3. Bianco fisso / Litopone

COMPOSIZIONE CHIMICA

BIANCO FISSO: BaSO₄ Solfato di Bario

LITOPONE: BaSO₄ (~70%) + ZnS (~30%) Solfato di Bario e Solfuro di Zinco

ORIGINE

BIANCO FISSO: naturale minerale - Barite - e artificiale.

LITOPONE: artificiale.

PERIODO D'USO

BIANCO FISSO: dalla fine del XVIII secolo, molto usato nel 1810-1820.

LITOPONE: dalla fine dell'ottocento, in commercio dal 1874; molto usato nella prima metà del XX secolo.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	principali assegnazioni
~1185 m-s, 1128-1120 s-vs , 1082-1077 vs	SO ₄ ²⁻ , stretching asimmetrico (ν ₃)
985-983 w	SO ₄ ²⁻ , stretching simmetrico (ν ₁)
~638 w-m, ~613 m	SO ₄ ²⁻ , bending (ν ₄)
375 w	
310 s	S—Zn
~200 s (d)	

NOTE

(a) la copresenza di Bario e Stronzio, quest'ultimo sotto forma di Solfato di Stronzio — Celestite — indica l'origine naturale del pigmento. Può essere verificato tramite EDS quando è presente a livello di tracce.

(b) spesso lo troviamo aggiunto ad altri bianchi tali Bianco di Zinco e Bianco di Titanio ma anche aggiunto alla Biacca e alla Calcite nello strato preparatorio. Usato anche come supporto delle lacche.

(c) il Bianco Fisso (Solfato di Bario sintetico) presenta uno spettro IR più definito da quello della Barite.

(d) nel Litopone spesso si trovano piccole quantità di Ossido di zinco come impurezza.

(e) nello spettro IR del Litopone, oltre alle bande del Solfato di Bario, troviamo quella dovuta al Solfuro di Zinco nel lontano IR, a 310 cm⁻¹ circa. La presenza di un intenso doppietto all'incirca 200 cm⁻¹, indica la presenza certa di Litopone. D'altra parte, è

importante avere conto che, non è possibile distinguere i due pigmenti — Bianco Fisso e Litopone — tramite l'analisi IR nell'intervallo 4000–400 cm^{-1} .

(f) il modo vibrazionale bending è segnalato da due bande a 640-638 e 613–610 cm^{-1} , ambedue assegnate al bending (ν_4) del legame S—O; il modo vibrazionale bending (ν_2) resta non osservabile [7, Tarte et al.1964]. Tuttavia, Ramdas (1954) riporta le frequenze delle bande dovute al modo vibrazionale bending (ν_2), a 470 e 439 cm^{-1} .

Riferimenti bibliografici

- [1] BOSELLI L., CIATTINI S., GALEOTTI M., LANFRANCHI M.R., LOFRUMENTO C., PICOLLO M., ZOPPI A., *An unusual white pigment in the verna sanctuary frescoes: an analysis with micro-raman, FTIR, XRD and UV-VIS-NIR FORS*. «e-PS», 6 pp. 38–42, 2009.
- [2] FELLER R., *Barium Sulfate. Artists Pigments*, vol. 1, R. Feller (ed.), pp 47-64, Cambridge University Press: Cambridge, 1986.
- [3] HASWELL R., ZEILE, U., MENSCH K., *Van Gogh's painting grounds: an examination of barium sulphate extender using analytical electron microscopy-SEM/FIB/TEM/EDX*. «Microchimica Acta», 161, pp. 363–369, 2008.
- [4] LANE M.D., *Mid-infrared emission spectroscopy of sulphate and sulphate-bearing minerals*. «American Mineralogist», 92, pp. 1–18, 2007.
- [5] MARINO B., BOON J.J., HENDRICKS E., HORRÉARD F., HILLION F., *Imaging TOF-SIMS and nanosims studies of barite-celestite particles in grounds from paintings by Van Gogh*, «e-PS», 3, pp. 41–50, 2006.
- [6] RAMDAS A.K., *The infra-red absorption spectrum of barites*. Proceedings of the Indian Academy of Sciences, section A, vol. 39, n. 2, pp. 81–89, 1954.
- [7] TARTE P., NIZET G., *Etude infra-rouge de quelques composés du type K_2SO_4 et BaSO_4* . «Spectrochimica Acta», 20, pp. 503–513, 1964.

[I,Afremow et al.1966] [II,Bacci 2000] [III,Derrick et al.1999] [IV,Farmer 1974] [V,Harkins et al.1959] [VI,Hunt et al.1950] [XII,Newman 1980] [XVII,Vahur et al.2010]

[XXII]

4. Gesso

COMPOSIZIONE CHIMICA

$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Solfato di Calcio biidrato, è la forma più comune e stabile, ma possiamo anche trovare la forma emiidrata $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$, *Bassenite* (gesso da presa), e la forma anidra CaSO_4 , *Anidrite*, associata al Gesso.

ORIGINE

Naturale minerale e sintetica.

PERIODO D'USO

Fin dall'antichità. Poco usato come pigmento ma come carica – miscelato con altri pigmenti e inerti – e come supporto per le lacche.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)			principali assegnazioni
CaSO ₄ · 2H ₂ O	CaSO ₄ · ½ H ₂ O	CaSO ₄	
3550-3544 vs 3410-3402 vs 3244-3240 w	3609 m 3546 m		OH ⁻ , stretching asimmetrico e simmetrico
1685-1680 w 1622-1620 m	~1620 w		OH ⁻ , bending
1145-1142 vs ² 1117-1110 vs (d) ²	1151 vs ² 1097 vs ²	1157-1150 vs ² 1122-1110 vs ²	SO ₄ ²⁻ , stretching asimmetrico (ν ₃)
1010 vw	1010 vw		SO ₄ ²⁻ , stretching simmetrico (ν ₁)
670 ³ , 605-600(d)	650, 580	675, 610, 595	SO ₄ ²⁻ , bending (ν ₄)
465-460 (d): doppietto	490	510	SO ₄ ²⁻ , bending (ν ₂)

NOTE

(a) nello strato preparatorio delle tavole, il *gesso grosso* è costituito dall'anidrite e quello denominato *gesso sottile* è costituito dalla forma biidrata, ambedue mescolati con la colla animale.

(b) la presenza di Gesso è rilevabile da due doppietti nelle regioni 1150–1100 cm⁻¹ (stretching asimmetrico del SO₄²⁻) e 700–600 cm⁻¹ (bending (ν₄) del SO₄²⁻) [II, Bacci 2000]. Oltre alle bande tipiche dei Solfati, sono presenti anche quelle dell'acqua d'idratazione a 3600-3400 cm⁻¹, intense e fine, e del H—O—H a 1650–1600 cm⁻¹.

(c) le due forme di Solfato di Calcio, biidrata — gesso comune — e l'emiidrata — gesso da presa — possono essere individuate tramite le differenze osservate nelle bande dovute all'OH⁻ stretching e OH⁻ bending.

Riferimenti bibliografici

- [1] ANBALAGAN G., MUKUNDAKUMARI S., SAKTHI MURUGESAN K., GUNASEKARAN S., *Infrared, optical absorption, and EPR spectroscopic studies on natural gypsum. «Vibrational Spectroscopy»*, 50, pp. 226–230, 2009.
- [2] CHRISTENSEN M.C., KUNSTAKADEMI D.K.D., *Analysis of mineral salts from monuments by infrared spectroscopy*. IRUG 2, 12 and 13 september 1995, pp. 93–100, 1998.

² Bande larghe.

³ Picco ben definito.

Figura 1. Spettro IR del Gesso (solfato di calcio biidrato).

Spettro fornito per gentilezza dal Laboratorio Scientifico dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

- [3] HASS M., SUTHERLAND B.B.M., *The infra-red spectrum and crystal structure of gypsum*. Proceedings of the Royal Society. Series, Mathematical and Physical Sciences, 236(1207), pp. 427–445, 1956.
- [4] MANDAL P.K., MANDAL T.K., *Anion water in gypsum ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) and hemihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$)*. «Cement and Concrete Research», 32, pp. 313–316, 2002.
- [5] MATTEINI M., MOLES A., LALLI C., *Infrared spectroscopy: a suitable tool for the characterization of components in Bronze patinas*. ICOM 7th Triennial Meeting, pp. 84/22/18–24, Copenhagen 1984.
- [6] ROSI F., DAVERI A., DOHERTY B., NAZZARENI S., BRUNETTI B.G., SGAMELLOTTI A., MILIANI C., *On the use of overtone and combination bands for the analysis of the $\text{CaSO}_4\text{-H}_2\text{O}$ system by Mid-Infrared*. «Applied Spectroscopy», vol. 64, n. 8, pp. 956–963, 2010.

[I, Afremow et al. 1966] [II, Bacci 2000] [VI, Hunt et al. 1950] [XI, Nakamoto 1978]
[XII, Newman 1980]

[XXI] [XXII] [XXIX]

5. Caolino

COMPOSIZIONE CHIMICA

$\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$ Idrossi-Silicato di Alluminio / $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Silicato di Alluminio idrato

ORIGINE

Naturale minerale e artificiale.

PERIODO D'USO

Dall'antichità

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
(3700-3600) 3700-3695 s (sh), ~3670 w (sh), ~3652 w ~3620 w	OH^- , stretching
1117-1112 m (spalla), 1103	Si—O, stretching simmetrico
~1032 s-vs 1010-1008 s	Si—O—Si, stretching asimmetrico Si—O—Al stretching
938 m, 915-913 m (spalla)	Al—O—H bending
795, 760	Si—O—Al
~540 s ~472-470 m ~432	Si—O—Al bending Si—O—Si bending Si—O bending

NOTE

(a) la spettrofotometria IR si rivela come una tecnica analitica molto adatta per l'identificazione del Caolino, soprattutto quando la cristallinità è bassa oppure la quantità non è sufficiente per l'analisi XRD, come spesso capita nell'analisi delle terre. [8, Helwig 2007]

(b) le quattro bande dovute al OH^- , nella zona 3700–3600 cm^{-1} , sono molto caratteristiche del Caolino, in una zona dove altri pigmenti-minerali non presentano assorbimenti. Queste bande, assieme a quelle a 938 e 915–913 cm^{-1} (Al—O—H bending) identificano chiaramente il Caolino.

(c) spesso troviamo il Caolino come impurezza, soprattutto nelle terre.

(d) a volte, nello spettro IR del Caolino possono essere anche presenti le bande dovute all'acqua assorbita in superficie, a 3420 e 1655 cm^{-1} dovuti ai modi vibrazionali stretching e bending rispettivamente.

Riferimenti bibliografici

- [1] BALAN E., SAITTA A.M., MAURI F., CALAS G., *First-principles modeling of the infrared spectrum of kaolite*. «American mineralogist», 86, pp. 1321–1330, 2001.
- [2] BORDIGNON F., POSTORINO P., NUCARA A., DORE P., TROJSI G., BELLELLI V., *The white colour in Etruscan polychromes on terracotta: spectroscopic identification of kaolin*. «Journal of Cultural Heritage», 9, pp. 23–29, 2008.
- [3] BIKIARIS D., DANILIA SISTER SOTIROPOULOU S., KATSIMBIRI O., MOUTSATSOU A.P., CHRYSSOULAKIS Y., *Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece*. «Spectrochimica Acta Part A», vol. 56, n. 1, pp. 3–18, 2000.
- [4] CHENG H., YANG J., LIU Q., ZHANG J., FROST R.L., *A spectroscopic comparison of selected Chinese kaolinite, coal bearing kaolinite and halloysite — A mid-infrared and near-infrared study*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 77, pp. 856–861, 2010.
- [5] CHENG H., FROST R.L., YANG J., LIU Q., HE, J., *Infrared and infrared emission spectroscopic study of typical Chinese kaolinite and halloysite*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 77, pp. 1014–1020, 2010.
- [6] FARMER V.C., *Differing effects of particle size and shape in the infrared and Raman spectra of kaolinite*. «Clay Minerals», 33, pp. 601–604, 1998.
- [7] HLAVAY J., JONAS K., ELEK S., INCZEDY J., *Characterization of the particle size and the crystallinity of certain minerals by infrared spectrophotometry and other instrumental methods-I. Investigations on clay minerals*. «Clays and Clay Minerals», 25, pp. 451–456, 1977.
- [8] HELWIG K., *Iron oxide pigments: natural and synthetic*. Artists' pigments: a handbook of their history and characteristics, vol. 4, Berrie, H.B. (ed.), National Gallery of Art, Archetype publications, London 2007.
- [9] MADEJOVÁ J., *FTIR techniques in clay mineral studies*. «Vibrational Spectroscopy», 31, pp. 1–10, 2003.
- [10] MAZZOCCHIN G.A., RUDELLO D., MARAKOVIC MARIC, I., *Analysis of mural paintings in Istria*. «Annali di Chimica», 97, pp. 655–663, 2007.

[III, Derrick et al.1999] [IV, Farmer 1974] [VI, Hunt et al.1950]

[XXII] [XXV]

6. Quarzo

COMPOSIZIONE CHIMICA

α -SiO₂ Biossido di Silicio

ORIGINE

Naturale minerale

PERIODO D'USO

Dall'antichità

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	principali assegnazioni
1170-1160 m-s, 1084-1082 vs	Si—O—Si, stretching asimmetrico
798-796 w-m, 780-778 w-m (d) ⁴	Si—O—Si, stretching simmetrico
697-695 w	Si—O, bending (v ₂)
~512 s, 462 s	Si—O, bending (v ₄)
398 s, 373 s (d)	
264 w	

NOTA

Il Quarzo è un inerte spesso associato alle terre, assieme il Caolino. Inoltre, spesso si trova come impurezza in molti pigmenti minerali.

Riferimenti bibliografici

- [1] BIKIARIS D., DANILIA SISTER SOTIROPOULOU S., KATSIMBIRI O., MOUSATSOS A.P., CHRYSOULAKIS Y., *Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece*. «Spectrochimica Acta Part A», vol. 56, n. 1, pp. 3–18, 2000.
- [2] BORDIGNON F., POSTORINO P., NUCARA A., DORE P., TROISI G., BELLELLI V., *The white colour in Etruscan polychromes on terracotta: spectroscopic identification of kaolin*. «Journal of Cultural Heritage», 9, pp. 23–29, 2008.
- [3] HLAVAY J., JONAS K., ELEK S., INCZEDY J., *Characterization of the particle size and the crystallinity of certain minerals by IR spectrophotometry and other instrumental*

⁴ Debole doppietto, molto caratteristico.

methods—II. Investigations on quartz and feldspar. «Clays and Clay Minerals», vol. 26, n. 2, pp. 139–143, 1978.

- [4] MATTEINI M., MOLES A., LALLI C., *Infrared spectroscopy: a suitable tool for the characterization of components in Bronze patinas*. ICOM 7th Triennial Meeting, pp 84/22/18–24, Copenhagen 1984.
- [5] MOENKE H.H., *Silica, the three-dimensional silicate, borosilicates and beryllium silicates*, in V.C. Farmer (ed.), pp. 365–444, *The infrared spectra of minerals*, Mineralogical Society, 1974.

[III,Derrick et al.1999] [V,Harkins et al.1959] [VI,Hunt et al.1950] [IX,McDevitt et al.1964] [XII,Newman 1980]

7. Bianco di Zinco

COMPOSIZIONE CHIMICA

ZnO Ossido di Zinco

ORIGINE

Artificiale sebbene esiste la varietà naturale, la Zincite, non usata come pigmento.

PERIODO D'USO

Noto dal 1782, introdotto nell'acquarello dal 1834 (da Winsor & Newton); usato nella pittura ad olio dalla fine del XVIII secolo, oggi ancora in uso.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	principali assegnazioni
500-400 vs (br)	Zn—O stretching

NOTE

(a) non presenta assorbimenti nel medio infrarosso. Ha una intensa, strutturata e caratteristica banda (vbr) nella regione 500–400 cm⁻¹.

(b) spesso è miscelato con il Bianco di Titanio — l'aspetto è simile —. Quindi, miscugli di Bianco di Titanio e Bianco di Zinco possono creare problemi di lettura dovuto alla sovrapposizione di picchi [XVIII,Vahur 2010]. D'altra parte, Kühn (1986) segnala che spesso è miscelato con il Solfato di Piombo(II), individualizzato addirittura tramite l'analisi XRD.

(c) Vahur et al. (2010) riportano gli spettri IR, nella regione 550–230 cm⁻¹, del Bianco di Zinco e del Bianco di Titanio, segnalando importanti differenze. Quello di Zinco presenta una sola e larga banda, invece quello di Titanio presenta una intensa e larga banda e in più quattro deboli bande.

Riferimenti bibliografici

- [1] BOSELLI L., CIATTINI S., GALEOTTI M., LANFRANCHI M.R., LOFRUMENTO C., PICOLLO M., ZOPPI A., *An unusual white pigment in the verna sanctuary frescoes: an analysis with micro-Raman, FTIR, XRD and UV-VIS-NIR FORS*. «e-PS», 6, pp. 38–42, 2009.
- [2] KÜHN H., *Zinc white. Artist's pigments – a handbook of their history and characteristics*, vol. 1, Oxford University Press, New York, pp. 169–186, 1986.
- [I, Afremow et al.1966] [II, Bacci 2000] [IV, Farmer 1974] [IX, McDevitt et al.1964] [XIII, Nyquist et al.1971] [XVII, Vahur et al.2010]

[XXIV] [XXV]

8. Bianco di Titanio

COMPOSIZIONE CHIMICA

TiO₂ Biossido di Titanio

ORIGINE

Artificiale, anche esiste la varietà naturale sotto due forme, Anatase e Rutilo.

PERIODO D'USO

Scoperto nel 1821 e sintetizzato nel 1906. Usato solo dopo il 1916-1919. È il bianco del XX secolo. Prima del 1938 troviamo solo la varietà sintetica Anatase, poi dovuto ai problemi d'ingiallimento, è sostituito dal Rutilo sintetico, quindi dopo 1940, soltanto troviamo l'accennata varietà Rutilo. Oggi, il pigmento lo troviamo in commercio in miscuglio con il bianco di Zinco.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)		principali assegnazioni
700-400 s (vbr)		Ti—O stretching
<u>ANATASE</u>	<u>RUTILO</u>	
700-690 s (vbr)	~ 675 s (br)	
544-540 (br) ⁵	552-550 s (spalla)	
	423-420 w-m	
347 m ⁶	352 w ⁶	

⁵ A 525 cm⁻¹ in McDevitt et al. (1964).

⁶ Valori riportati da McDevitt et al. (1964).

NOTE

- (a) il bianco di Titanio presenta uno spettro IR con assorbimenti nella zona 700–400 cm^{-1} . Il pigmento lo troviamo sotto due forme cristalline, Anatase e Rutilo, con spettri IR diversi. L'Anatase ha una banda molto caratteristica a 347 cm^{-1} . [IX,McDevitt et al.1964]
- (b) è importante tenere conto che spesso è miscelato con una base di Solfato di Bario e/o di Calcio — dovuto al processo di produzione del pigmento — o con Bianco di Zinco (l'aspetto è simile). Quindi, miscugli di bianco di Titanio e bianco di Zinco possono creare problemi di lettura dovuto alla sovrapposizione di picchi.
- (c) possono anche essere presenti bande dovute a OH^- , nella superficie del pigmento.
- (d) gli spettri IR del pigmento artificiale e quello del minerale presentano alcune differenze, dovute probabilmente alle diverse misura e forma delle particelle.

Riferimenti bibliografici

LAVER M., *Titanium dioxide whites*. Artists' pigments: a handbook of their history and characteristics, vol. 3, pp. 295–339, E.West FitzHugh (ed.), Oxford University Press, New York 1997.

[I,Afremow et al.1966] [IV,Farmer 1974] [V,Harkins et al.1959] [VIII,McCawley 1975]
[IX,McDevitt et al.1964] [XIV,Silva et al.2006] [XX,White et al.1964]

[XXII][XXV]

Riferimenti bibliografici generali

- I. AFREMOW L.C., VANDEBERG J.T., *High resolution spectra of inorganic pigments and extenders in the mid-infrared region from 1500 to 200 cm⁻¹*. «Journal of Paint Technology», n. 38, pp. 169-202, 1966. [I,Afremow et al.1966]
- II. BACCI M., *UV-VIS-NIR, FT-IR, and FORS spectroscopies*. Modern analytical methods in art and archaeology. «Chemical analysis series», vol. 155, chapter 12, pp. 321-361, E. Ciliberto and G.Spotto (ed.), John Wiley & Sons, New York 2000. [II,Bacci 2000]
- III. DERRICK M.R., STULIK D., LANDRY J.M., *Infrared Spectroscopy in Conservation Science*. The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1999. [III,Derrick et al.1999]
- IV. FARMER V.C., *The infrared spectra of minerals*. «Mineralogical Society», 1974. [IV,Farmer 1974]
- V. HARKINS T.R., HARRIS J.T., SHREVE O.D., *Identification of pigments in paint products by infrared spectroscopy*. «Analytical Chemistry», vol. 31, n. 4, pp. 541-545, 1959. [V,Harkins et al.1959]
- VI. HUNT J.M., WISHERD M.P., BONHAM L.C., *Infrared absorption spectra of minerals and other inorganic compounds*. «Analytical Chemistry», vol. 22, n. 12, pp. 1478-1497, 1950. [VI,Hunt et al.1950]
- VII. JONES G.C., JACKSON B., *Infrared transmission spectra of carbonate minerals*. Chapman & Hall, London 1993. [VII,Jones et al.1993]
- VIII. MCCAWLEY J.C., *Diamond cell infrared spectroscopy in the analysis of paints and pigments*. ICOM Committee for Conservation 4 th Triennial Meeting, pp. 75/4/5(1-12), Venezia 1975. [VIII,McCawley 1975]
- IX. MCDEVITT N.T., BAUN W.L., *Infrared absorption studies of metal oxides in the low frequency region (700-240 cm⁻¹)*. «Spectrochimica acta», 20, pp. 799-808, 1964. [IX,McDevitt et al.1964]
- X. MILLER F.A., WILKINS C.H., *Infrared spectra and characteristic frequencies of inorganic ions*. «Analytical Chemistry», vol. 24, n. 8, pp. 1253-1294, 1952. [X,Miller et al.1952]
- XI. NAKAMOTO K., *Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds*. Wiley-Interscience, New York 1978. [XI,Nakamoto 1978]
- XII. NEWMAN R., *Some applications of infrared spectroscopy in the examination of painting materials*. «JAIC», vol. 19, n. 1, art. 6, pp. 42-62, 1980. [XII,Newman 1980]
- XIII. NYQUIST R.A., KAGEL R.O., *Infrared spectra of inorganic compounds*. Academic Press, New York 1971. [XIII,Nyquist et al.1971]
- XIV. SILVA C.E., SILVA L.P., EDWARDS H.G.M., DE OLIVEIRA C., *Diffuse reflection FTIR spectral database of dyes and pigments*. «Anal Bioanal Chem.», 386, pp. 2183-2191, 2006. [XIV,Silva et al.2006]
- XV. SOCRATES G., *Infrared Characteristic Group Frequencies*, Wiley, 1994. [XV,Socrates 1994]

- XVI. VAHUR S., KNUUTINEN U., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region 500-230 cm⁻¹ for identification of inorganic red pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 73, pp. 764-771, 2009. [XVI, Vahur et al. 2009]
- XVII. VAHUR S., TEEARU A., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region of 550 -230 cm⁻¹ for identification of inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 75, pp. 1061-1072, 2010. [XVII, Vahur et al. 2010]
- XVIII. VAHUR S., *Expanding the possibilities of ATR-FT-IR spectroscopy in determination of inorganic pigments*. Tesi, Institute of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Tartu, Estonia 2010. [XVIII, Vahur 2010]
- XIX. VON ADERKAS E.L., BARSAN M.M., GILSON D.F.R., BUTLER I. S., *Application of photoacoustic infrared spectroscopy in the forensic analysis of artists' inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 77, pp. 954-959, 2010. [XIX, Von Aderkas et al. 2010]
- XX. WHITE W.B., ROY R., *Infrared spectra-crystal structure correlations: I. Comparisons of simple polymorphic minerals*. «The American Mineralogist», 49, pp. 1670-1687, 1964. [XX, White et al. 1964]
- XXI. <http://cameo.mfa.org/> (ultimo accesso novembre 2014).
(Museum of Fine Arts, Boston)
- XXII. <http://www.irug.org/> (ultimo accesso luglio 2015).
(Infrared of Raman Users Group)
- XXIII. http://sdbs.riondb.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi (ultimo accesso agosto 2015).
(Spectral database for organics compounds SDBS)
- XXIV. <http://www.ehu.es/udps/database/database1.html>
(ultimo accesso febbraio 2015).
(e-VISART Database. University of the Basque Country)
- XXV. http://tera.chem.ut.ee/IR_spectra/ (ultimo accesso dicembre 2015).
(Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia)
- XXVI. <http://www.chim.unifi.it> (ultimo accesso aprile 2013).
http://petrina.sm.chim.unifi.it/~castel/raman/pigmenti_ir.pdf
(Dipartimento di Chimica, Università degli studi di Firenze)
- XXVII. <http://goya.fmc.cie.uva.es/> (ultimo accesso agosto 2015).
(Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía. Universidad de Valladolid)
- XXVIII. <http://rruff.info/> (ultimo accesso settembre 2014)
(University of Arizona)
- XXIX. Laboratorio Scientifico del OPD